

Mardin Ekolojisine Özgü Bazı Yerel Üzüm Çeşitlerine ait Şıra ve Şarapların Gallik Asit ve Kuersetin İçerikleri

Abdullah EREN^{1*}, İshak BAYYİĞİT²

¹ Mardin Artuklu Üniversitesi, Kızıltepe Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Mardin

² Mardin Artuklu Üniversitesi, Kızıltepe Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Mardin

*Sorumlu Yazar (Corresponding author): abdullaheren@artuklu.edu.tr

Özet

Bu çalışma, Mardin iline özgü mikroekolojik koşullarda yetiştirilen yerel üzüm çeşitlerinden elde edilen şıra ve şarap örneklerinde gallik asit ve kuersetin düzeylerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Araştırmada 2023 yılı üretim sezonuna ait Mazrona ve Karkuş (beyaz), Öküzgözü ve Boğazkere (kırmızı) çeşitleri kullanılmıştır. Üzümler 23-25 °Brix aralığında hasat edilmiş ve kontrollü fermantasyon koşullarında işlenmiştir. Fenolik bileşik analizleri, PDA dedektörlü Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) ile 280 nm ve 320 nm dalga boylarında gerçekleştirilmiştir. Bulgular, şıra örneklerinde gallik asit düzeylerinin 14.63-34.73 mg L⁻¹, şarap örneklerinde ise 24.80-80.16 mg L⁻¹ arasında değiştiğini ve fermantasyonun tüm çeşitlerde gallik asit miktarını artırdığını göstermiştir. Kuersetin düzeyleri şıralarda 5.98-7.29 mg L⁻¹, şaraplarda 6.10-7.46 mg L⁻¹ arasında ölçülmüş olup fermantasyon sonrası daha sınırlı değişim göstermiştir. Karkuş ve Öküzgözü şaraplarında belirlenen yüksek gallik asit değerleri, üzüm çeşitlerinin genetik özellikleri ve fermantasyon sırasında uygulanan kabuk temas süresi ile ilişkili görünmektedir. Elde edilen sonuçlar, Mardin'e özgü yerel üzüm çeşitlerinin gallik asit ve kuersetin düzeylerine ilişkin temel veriler sunmakta ve bölgesel bağcılık çalışmalarına bilimsel katkı sağlamaktadır.

Galic Acid and Quercetin Contents of Musts and Wines from Some Local Grape Varieties Specific to the Mardin Ecology

Abstract

This study aimed to determine the levels of gallic acid and quercetin in must and wine samples produced from local grape varieties grown under the micro-ecological conditions of Mardin, Türkiye. Four cultivars from the 2023 production season were evaluated: Mazrona and Karkuş (white), and Öküzgözü and Boğazkere (red). Grapes were harvested at 23-25 °Brix and processed under controlled fermentation conditions. Phenolic compounds were quantified using High-Performance Liquid Chromatography (HPLC) equipped with a PDA detector at 280 nm and 320 nm. The results showed that gallic acid concentrations ranged from 14.63 to 34.73 mg L⁻¹ in musts and from 24.80 to 80.16 mg L⁻¹ in wines, indicating a consistent increase after fermentation. Quercetin levels varied between 5.98 and 7.29 mg L⁻¹ in musts and between 6.10 and 7.46 mg L⁻¹ in wines, exhibiting more limited changes following fermentation. The relatively high gallic acid levels observed in Karkuş and Öküzgözü wines appear to be associated with cultivar characteristics and the duration of skin contact during fermentation. Overall, the findings provide baseline information on the gallic acid and quercetin content of local grape varieties from Mardin and offer a scientific contribution to regional viticulture studies.

Araştırma Makalesi

Makale Tarihiçesi

Geliş Tarihi :15.09.2025

Kabul Tarihi :28.10.2025

Anahtar Kelimeler

Mardin
gallik asit
kuersetin
yerel üzüm çeşitleri

Research Article

Article History

Received :15.09.2025

Accepted :28.10.2025

Keywords

Mardin
gallic acid
quercetin
local grape varieties

1. Giriş

Üzüm (*Vitis vinifera L.*), hem taze tüketim hem de fermente ürün üretiminde uzun bir kültürel geçmişe sahip olan ve ikincil metabolit içeriği bakımından yüksek değer taşıyan önemli bir tarım ürünüdür (Keskin ve ark., 2021). Üzümlerde yer alan fenolik bileşikler özellikle flavonoidler ve fenolik asitler- ürünlerin renk, aroma ve büzücülük gibi duyuşal özelliklerini belirlerken, fermantasyon ve depolama süreçlerindeki oksidatif stabilite üzerinde de temel rol oynamaktadır (Flamini ve ark., 2013; Kunter ve ark., 2013; Gökçen ve ark., 2017; Zhang ve ark., 2021). Fenolik bileşik dağılımları, üzümün kabuk, çekirdek ve posasında farklılık göstermekle birlikte, çeşit, olgunluk seviyesi ve özellikle yetiştiği ekolojik koşullara bağlı olarak önemli değişkenlik sergilemektedir (Cataldo ve ark., 2023; El Rayess ve ark., 2024). Işık yoğunluğu, sıcaklık, toprak özellikleri ve bağcılık uygulamaları gibi çevresel faktörler, fenolik bileşik sentez düzeylerini doğrudan etkileyen başlıca parametrelerdir. Türkiye'nin güçlü bağcılık potansiyeline rağmen, mikroekolojik farklılıkların belirgin olduğu Mardin gibi bölgelerde yerel üzüm çeşitlerinin seçilmiş fenolik bileşik düzeyleri ayrıntılı biçimde araştırılmamıştır. Mardin'de 363.020 dekarlık bağ alanından yıllık 159.986 ton üretim yapılmakta ve bunun 19.554 tonu şaraplık üzüm olarak değerlendirilerek bölgeye özgü "Süryani Şarabı" üretiminde kullanılmaktadır (Anonim, 2024). Bölgeden elde edilen örneklerle yönelik önceki çalışmalarda, toplam fenolik madde ve genel antioksidan kapasite düzeyleri rapor edilmiş olsa da (Sanyurek ve ark., 2021), moleküler ölçekte gallik asit ve kuersetin gibi temel fenolik bileşiklerin kantitatif düzeyleri yeterince ortaya konmamıştır. Gallik asit (3,4,5-trihidroksibenzoik asit), üzümde doğal olarak bulunan başlıca fenolik asitlerden biridir ve hidroliz edilebilir tanenlerin temel yapı taşı oluşturması nedeniyle fermantasyon sürecinde oksidatif stabilite açısından kritik bir bileşendir (Monagas ve ark., 2005; El Rayess ve ark., 2024). Kırmızı şaraplarda gallik asit düzeylerinin genellikle 30-120 mg L⁻¹,

beyazlarda ise 10-50 mg L⁻¹ aralığında olduğu bildirilmektedir (El Rayess ve ark., 2024). Bu farklılıklar; üzüm çeşidi, fermantasyon koşulları ve depolama süreçleri gibi teknolojik değişkenlerle ilişkilidir (Waterhouse ve ark., 2024). Kuersetin ise üzüm kabuğunda yoğunlaşan temel flavonollerden biridir ve fermantasyon sırasında oksidatif süreçler, sıcaklık ve güneşlenme rejimi gibi çevresel/teknolojik faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir (Garrido ve Borges, 2013; Aghababaei ve Hadidi, 2023). Özellikle yüksek güneş ışığına maruz kalan bölgelerde flavonol sentezinin artması beklenmekle birlikte, Mardin ekosistemine ilişkin kantitatif veriler hâlen sınırlıdır. Bu çalışmanın hipotezi, Mardin'e özgü yerel üzüm çeşitlerinde seçilmiş fenolik bileşiklerin (Gallik asit ve Kuersetin) düzeylerinin, bölgenin özgün mikroekolojik koşulları nedeniyle belirgin farklılık göstereceğidir. Araştırmanın amacı ise, bu üzüm çeşitlerinden elde edilen şıra ve şarap örneklerinde gallik asit ve kuersetin düzeylerini belirleyerek bölgenin fenolik potansiyelini nicel olarak ortaya koymak ve Türkiye bağcılığına özgün veri sağlamaktır.

2. Materyal ve Yöntem

2.1. Araştırma alanı ve bitki materyali

Çalışma, Mardin ili Artuklu ilçesi Eski Kale Mahallesi'nde bulunan bir koleksiyon bağında yürütülmüştür. Araştırmada iki beyaz (Mazrona, Karkuş) ve iki kırmızı (Öküzgözü, Boğazkere) üzüm çeşidi kullanılmıştır. Asmalar 15-18 yaşlarında olup aynı yönelim, toprak özellikleri ve yetiştirme koşullarına sahiptir. Hasat, üzümlerin suda çözünür kuru madde (SÇKM) değerinin 23-24 °Brix'e ulaşmasıyla gerçekleştirilmiş; hasarlı, çürük veya mekanik zarar görmüş taneler ayıklanmıştır. Her çeşit için üç biyolojik tekrar oluşturulmuş; her tekrar, farklı omcalardan alınarak karıştırılan 1 kg'lık kompozit örneklerden meydana gelmiştir. Numuneler soğuk zincir altında laboratuvara taşınmış ve her biyolojik tekrar üzerinde üç teknik tekrar yapılmıştır.

2.2. İklim

Mardin, yarı kurak yaz koşulları, 400-600 mm aralığındaki yıllık yağış miktarı, yüksek güneşlenme süresi ve belirgin sıcaklık

farklarıyla fenolik madde birikimi açısından önemli çevresel çeşitlilik sunmaktadır (Akdemir ve Candar, 2022). Şehrin uzun dönemli iklim verileri (1941-2024) Şekil 1’de gösterilmiştir (Anonim, 2025).

Şekil 1. Mardin ilinin uzun dönem iklim verileri
Figure 1. Long-term climate data of Mardin province

2.3. Şıra örneklerinin hazırlanması ve ön işlemler

Fenolik analizlerde kullanılacak şıra örnekleri şarap üretiminden önce hazırlanmıştır. Biyolojik tekrarlar için alınan üzüm örnekleri sap ayırma ve hafif kırma işlemine tabi tutulmuş; tanelerden serbest akan şıra cam beherlerde toplanmıştır. Numuneler oksidatif değişimleri önlemek amacıyla 4 °C'ye soğutulmuş; analiz öncesinde 4000 rpm'de 10 dakika santrifüj edilerek berraklaştırılmış ve üst faz 0.45 µm politetrafloroetilen (PTFE) filtreden geçirilmiştir. Bu işlem, fermantasyon öncesi fenolik bileşik düzeyinin doğru belirlenmesini sağlamıştır (Garrido ve Borges, 2013; Aghababaei ve Hadidi, 2023).

2.4. Mazrona ve karkuş üzümlerinden beyaz şarap üretim süreci

Mazrona ve Karkuş üzümleri sap ayırma ve hafif kırma işleminden geçirilmiş, ardından pnömatik presle şıra elde edilmiştir. Oksidatif kayıpları azaltmak amacıyla şıraya 50 mg L⁻¹ SO₂ uygulanmış ve şıra 7-8 °C'ye soğutulmuş ve 24-48 saat dekantasyonda bekletilmiştir. Temizlenen şıra, paslanmaz çelik kapalı fermantasyon tanklarına aktarılmış ve

Saccharomyces cerevisiae mayası 20 g hL⁻¹ dozunda inokule edilmiştir. Fermantasyon sıcaklığı 14-16 °C arasında tutulmuş; yaklaşık 12-15 gün sürmüş ve yoğunluk 990 g L⁻¹ seviyesine ulaştığında sonlandırılmıştır. Genç şarap tortusundan ayrılmış, 6 ay süreyle olgunlaştırılmış ve filtre edilerek şişelenmiştir.

2.5. Öküzgözü ve boğazkere üzüm çeşitlerinden kırmızı şarap üretim süreci

Öküzgözü ve Boğazkere üzümleri 23-25 °Brix aralığında hasat edilmiş; sap ayırma sonrası taneler kabuklarıyla birlikte paslanmaz çelik fermantasyon tanklarına alınmıştır. Maya inokulasyonu 20 g hL⁻¹ *S. cerevisiae* ile yapılmıştır. Fermantasyon 22-24 °C sıcaklık aralığında yürütülmüş; renk ve fenolik ekstraksiyonu artırmak için günde iki kez kapak kırma uygulanmıştır. Süre tüm çeşitlerde 15 gün olarak standardize edilmiş; yoğunluk 990 g L⁻¹ seviyesine ulaştığında fermantasyon tamamlanmıştır. Serbest şarap posadan ayrılmış, pres fraksiyonu ana şaraba eklenmiş ve malolaktik fermantasyonun gerçekleşmesi için şarap 25-26 °C'de yaklaşık 30 gün bekletilmiştir (Lisjak ve ark., 2020; Stoffel ve ark., 2023).

2.6. Numune hazırlama ve HPLC ile fenolik bileşik analizi

Şıra ve şarap numuneleri steril cam şişelere alınarak soğuk zincirle Mardin Artuklu Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı'na ulaştırılmıştır. Fenolik bileşik ekstraksiyonu Somkuwar ve ark. (2018) ve Acar ve ark. (2018) yöntemleri modifiye edilerek gerçekleştirilmiştir. Her numuneden alınan 5 mL örnek, % 0.1 formik asit içeren % 20 metanol ile karıştırılmış; 5000 rpm'de 5 dakika ve 10 000 rpm'de 10 dakika santrifüj edilmiştir. Üst faz 0.45 µm PTFE filtreden geçirilerek HPLC için hazırlanmıştır. Gallik asit ve kuersetin analizleri Waters Alliance e2695 HPLC sistemi üzerinde, C18 kolon (250×4.6 mm; 5 µm) kullanılarak yapılmıştır. Mobil faz A: %2 asetik asit (sulu), mobil faz B: metanol; akış hızı 1 mL dk⁻¹, kolon sıcaklığı 30 °C, enjeksiyon hacmi 10 µL'dir. Dedeksiyon gallik asit için 280 nm, kuersetin için 320 nm dalga boyunda PDA dedektör ile gerçekleştirilmiştir. Kantitatif hesaplamalarda dış standart kalibrasyon eğrileri kullanılmıştır (Tzanova ve ark., 2020; Seçen, 2021).

2.7. İstatistik analiz

Analizler üç biyolojik tekrar ve her tekrar için üç teknik tekrar ile yürütülmüştür. Gruplar arasındaki farkları belirlemek üzere, tek yönlü varyans analizi (One-way ANOVA) yapılmıştır. Varyans analizlerini takiben farklı grupları belirlemek için Duncan çoklu karşılaştırma testi kullanılmıştır. Hesaplamalarda istatistik önemlilik (anlamlılık) düzeyi %5 olarak alınmış ve istatistik hesaplamalar için SPSS (ver: 25) paket programı kullanılmıştır.

3. Bulgular

3.1. Şıra örneklerinde gallik asit ve kuersetin düzeyleri

Yerel üzüm çeşitlerine ait şıra örneklerinde gallik asit miktarı 14.63-34.73 mg L⁻¹ arasında değişmiş, en yüksek değer beyaz şaraplık Karkuş çeşidinde ölçülmüştür (34.73 mg L⁻¹). Kuersetin düzeyleri ise 5.98-7.29 mg L⁻¹ aralığında olup, Karkuş yine en yüksek değeri göstermiştir (Tablo 1). Bu sonuçlar, üzüm çeşitleri arasındaki yapısal ve genetik farklılıkların fenolik bileşik birikimine etkisini yansıtmaktadır (Gutiérrez-Escobar ve ark., 2021).

3.2. Şarap örneklerinde gallik asit ve kuersetin düzeyleri

Fermentasyon sonrası şarap örneklerinde gallik asit düzeylerinin tüm çeşitlerde arttığı görülmüştür. Gallik asit değerleri Mazrona'da 24.80 mg L⁻¹, Boğazkere'de 44.89 mg L⁻¹, Öküzgözü'nde 70.31 mg L⁻¹ ve Karkuş'ta 80.16 mg L⁻¹ olarak belirlenmiştir (Tablo 1). Bu değerler kırmızı şaraplar için literatürde bildirilen ~70 mg L⁻¹ düzeyleriyle uyumlu olup (Waterhouse ve Teissedre, 1997; Gutiérrez-Escobar ve ark., 2021), bazı beyaz çeşitlerde (ör. Karkuş) daha yüksek değerler görülmesi çeşit özellikleri ve fermentasyon parametreleri ile ilişkilendirilebilir. Şaraplarda kuersetin düzeyi 6.10-7.46 mg L⁻¹ arasında değişmiş, Boğazkere ve Öküzgözü'nde belirgin artış gözlenirken Karkuş'ta fermentasyon sonrası azalma kaydedilmiştir (Tablo 1). Bu durum, kuersetinin maya hücre duvarı tarafından adsorpsiyonu ile açıklanabilir (Price ve ark., 1995).

Tablo 1. Yerel üzüm çeşitlerinin şıra ve şarap örneklerinde gallik asit ve kuersetin düzeyleri

Table 1. Gallic acid and quercetin levels in must and wine samples of local grape varieties

Çeşit	Gallik Asit		Kuersetin	
	Şıra	Şarap	Şıra	Şarap
Mazrona (Beyaz)	15.16 ^c	24.80 ^d	6.02 ^b	6.10 ^c
Boğazkere (Kırmızı)	16.34 ^b	44.89 ^c	6.04 ^b	7.46 ^a
Öküzgözü (Kırmızı)	14.63 ^d	70.31 ^b	5.98 ^b	7.46 ^a
Karkuş (Beyaz)	34.73 ^a	80.16 ^a	7.29 ^a	6.92 ^b
F	46627**	61292**	299**	182**

(**): $p < 0.01$ düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı

3.3. Fermentasyon sonrası deęişim

Gallik asit düzeylerinde tüm çeşitlerde artış görülmüş; en yüksek artış Öküzgözü'nde (55.68 mg L⁻¹), en düşük artış ise Mazrona'da

(9.64 mg L⁻¹) gerçekleşmiştir (Tablo 2). Kuersetin düzeylerinde Mazrona, Boğazkere ve Öküzgözü'nde artış; Karkuş'ta ise hafif azalma saptanmıştır.

Tablo 2. Yerel üzüm çeşitlerinde fermentasyon sonrası gallik asit ve kuersetin deęişimi

Table 2. Post fermentation changes in gallic acid and quercetin in local grape varieties

Çeşit	Gallik asit		Kuersetin	
	mg L ⁻¹	%	mg L ⁻¹	%
Mazrona (Beyaz)	9.640	63.60	0.08	1.30
Boğazkere (Kırmızı)	28.55	174.8	1.42	23.6
Öküzgözü (Kırmızı)	55.68	380.5	1.48	24.7
Karkuş (Beyaz)	45.43	130.8	-0.37	-5.00

3.4. Gallik asit ve kuersetin seviyelerindeki göreceli deęişim (%)

Gallik asit artışı, üzüm kabuęu ve çekirdeęinden fermentasyon sırasında gerçekleşen fenolik ekstraksiyonunun

artmasıyla doğrudan ilişkilidir. Kuersetin düzeylerinin sınırlı deęişmesi ise flavonollerin maya hücre duvarları tarafından adsorbe edilmesine veya fermentasyon sırasında sınırlı çözünürlüęe sahip olmasına bağlanabilir (Stoffel ve ark., 2023).

Şekil 2. Gallik asit ve kuersetin düzeylerindeki deęişim (%)

Figure 2. Change (%) in gallic acid and quercetin levels

4. Tartışma

4.1. Gallik asit dinamikleri ve çeşit-ekoloji etkisi

Gallik asit, üzümde hem serbest formda hem de hidroliz edilebilir tanenlerin bileşeni olarak doğal şekilde bulunur. Fermentasyon sırasında tanen hidrolizi, kabuk-çekirdek temasının uzaması ve sıcaklığın etkisiyle gallik asit şaraba daha yüksek miktarlarda geçer (Monagas ve ark., 2005). Bu çalışmada özellikle Öküzgözü ve Karkuş'ta yüksek artışlar gözlenmesi, hem çeşit özellikleri hem de bağ ekolojisi ile uyumludur.

Mardin'in sıcak ve güneşli iklimi, fenolik biyosentezi artıran UV-indüklenmiş stres

koşulları oluşturur (Price ve ark., 1995). Sonuç olarak, şıra örneklerinde dahi çeşitler arasında belirgin gallik asit farklılıkları görülmesi ekolojik faktörlerin etkisini desteklemektedir.

4.2. Kuersetin dinamikleri ve fermentasyon etkileri

Kuersetin, üzüm kabuęunda flavonol glikozit formunda bulunur ve fermentasyon boyunca çözünürlüęe, oksidatif kararlılıęa ve maya adsorpsiyonuna bağli olarak deęişim gösterir (Aghababaei ve Hadidi, 2023). Çalışmamızda kırmızı çeşitlerdeki %20-25'lik artış, kabuk temasının uzunluęuna bağli olarak normal kabul edilmektedir. Karkuş'ta gözlenen azalma ise kuersetinin maya kaynaklı

adsorpsiyon veya oksidatif dönüşüm süreçleriyle ilişkilendirilebilir.

4.3. Çeşit farklılıklarının fenolik bileşikler üzerindeki etkisi

Fenolik madde birikimi büyük ölçüde genotipe bağlıdır. Öküzgözü ve Boğazkere gibi koyu renkli çeşitlerin kuersetin düzeylerinin görece yüksek olması literatürle uyumludur (Gutiérrez-Escobar ve ark., 2021). Karkuş'un hem gallik asit hem de kuersetinde farklı davranış sergilemesi çeşide özgü metabolik ve morfolojik özelliklerin önemini göstermektedir.

4.4. Fermantasyon koşullarının fenolik bileşikler üzerindeki etkisi

Fermantasyon sıcaklığı ve süresi polifenol ekstraksiyonunda belirleyici faktörlerdir. Sıcaklık arttıkça fenolik ekstraksiyon artarken, uzun süreli maserasyon kuersetin gibi bazı flavonollerde kayba neden olabilir (Stoffel ve ark., 2023). Bu çalışma, Mardin'de uygulanan 15-25 günlük fermentasyonun gallik asidi artırdığı, kuersetin üzerinde ise sınırlı etki yarattığını göstermektedir.

4.5. Teruar etkileri

İklim, güneş ışığı, toprak ve su dengesi şarap fenoliklerinin en belirgin belirleyicilerindedir (Van Leeuwen ve ark., 2013). Mardin'in yüksek güneşlenme süresi ve yarı kurak yapısı, fenolik metabolizmayı uyararak gallik asit ve kuersetin birikimine katkı sağlar. Yerel çeşitlerde gözlenen yüksek ve farklılaşmış fenolik profiller, teruar etkisini doğrulamaktadır.

5. Sonuç

Bu çalışmada, Mardin'e özgü dört üzüm çeşidinden elde edilen şıra ve şarap örneklerinde gallik asit ve kuersetin düzeyleri belirlenmiş; fermantasyon sürecinin bu iki fenolik bileşik üzerindeki değiştirici etkisi değerlendirilmiştir. Bulgular, gallik asit düzeylerinin fermentasyonla birlikte tüm çeşitlerde belirgin şekilde arttığını, kuersetin düzeylerinin ise çeşitlere bağlı olarak sınırlı değişim gösterdiğini ortaya koymuştur. Karkuş beyaz şarabının gallik asit miktarının

literatürde bildirilen tipik beyaz şarap seviyelerinin üzerinde olması, bu çeşidin fenolik bileşen birikimi açısından dikkat çekici olduğunu göstermektedir. Öküzgözü ve Boğazkere şaraplarında kuersetin düzeylerindeki artış ise bu çeşitlerin kabuk ve çekirdek kaynaklı flavonol salınım kapasitesi ile ilişkili görünmektedir. Fenolik bileşiklerde gözlenen çeşitler arası farklılaşmalar; üzümün genetik yapısı, Mardin'in yarı kurak iklim koşulları ve fermantasyon parametreleri gibi birden fazla faktörün etkileşimini yansıtmaktadır. Çalışmadan elde edilen veriler, yerel üzüm çeşitlerinin gallik asit ve kuersetin düzeylerine ilişkin temel bir ön değerlendirme sunmakta ve Mardin bağcılığına özgü fenolik bileşik dağılımına yönelik literatüre katkı sağlamaktadır. Elde edilen bulgular, çalışma başında ortaya konan hipotezi büyük ölçüde desteklemekte ve Mardin'e özgü mikroekolojik koşulların seçilmiş fenolik bileşikler üzerinde belirgin farklılaşmalara yol açtığını göstermektedir. Gelecek araştırmaların daha geniş fenolik kapsam, farklı yıllar, farklı teruar koşulları ve alternatif vinifikasyon tekniklerini içerecek şekilde genişletilmesi, yerel çeşitlerin kimyasal karakterizasyonunun daha kapsamlı biçimde anlaşılmasına imkân sağlayacaktır.

Yazarların Katkı Beyanı

Yazarlar makaleye eşit katkıda bulduklarını, makalenin yayına hazır son halini gördüklerini/okuduklarını ve onayladıklarını beyan ederler.

Çıkar Çatışması Beyanı

Tüm yazarlar, bu çalışma için herhangi bir çıkar çatışması olmadığını beyan etmektedir.

Kaynaklar

Acar, E.T., Celep, M.E., Charehsaz, M., Akyüz, G.S., Yeşilada, E., 2018. Development and validation of a high-performance liquid chromatography–diode-array detection method for the determination of eight phenolic constituents in extracts of different wine species. *Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences*, 15(1): 22-28.

- Aghababaei, F., Hadidi, M., 2023. Recent advances in potential health benefits of quercetin. *Pharmaceuticals*, 16(7): 1020.
- Akdemir, U., Candar, S., 2022. Regional economics of viticulture in Turkey in the period 1970. *Research-Review*, 2(2): 55-71.
- Anonim, 2024. Tarım ve Orman Bakanlığı, MARDİN Tarımsal Yatırım Rehberi. (<https://www.tarimorman.gov.tr/TRGM/TARYAT/Belgeler/Tar%C4%B1msal%20yat%C4%B1r%C4%B1m%20rehberi/Mardin%20Tar%C4%B1msal%20Yat%C4%B1r%C4%B1m%20Rehberi.pdf>), (Erişim Tarihi: 18.07.2025).
- Anonim, 2025. Meteoroloji Genel Müdürlüğü. (<https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceler-istatistik.aspx?m=MARDIN>), (Erişim tarihi: 20.07.2025).
- Buljeta, I., Pichler, A., Šimunović, J., Kopjar, M., 2023. Beneficial effects of red wine polyphenols on human health: Comprehensive review. *Current Issues in Molecular Biology*, 45(2): 782-798.
- Cataldo, E., Eichmeier, A., Mattii, G.B., 2023. Effects of global warming on grapevine berries phenolic compounds—A review. *Agronomy*, 13(9): 2192.
- El Rayess, Y., Nehme, N., Azzi-Achkouty, S., Julien, S.G., 2024. Wine phenolic compounds: Chemistry, functionality and health benefits. *Antioxidants*, 13(11): 1312.
- Flamini, R., Mattivi, F., De Rosso, M., Arapitsas, P., Bavaresco, L., 2013. Advanced knowledge of three important classes of grape phenolics: Anthocyanins, stilbenes and flavonols. *International Journal of Molecular Sciences*, 14(10): 19651-19669.
- Garrido, J., Borges, F., 2013. Wine and grape polyphenols – A chemical perspective. *Food Research International*, 54(2): 1844-1858.
- Gökçen, İ.S., Keskin, N., Kunter, B., Cantürk, S., Karadoğan, B., 2017. Üzüm fitokimyasalları ve Türkiye’de yetiştirilen üzüm çeşitleri üzerindeki araştırmalar. *Turkish Journal of Forest Science*, 1(1): 93-111.
- Gutiérrez-Escobar, R., Aliano-Gonzalez, M.J., Cantos-Villar, E., 2021. Wine polyphenol content and its influence on wine quality and properties: A review. *Molecules*, 26(3): 718.
- Kunter, B., Cantürk, S., Keskin, N., 2013. Üzüm tanesinin histokimyasal yapısı. *Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi*, (3):17-24.
- Keskin, N., Bilir Ekbiç, H., Kaya, O., Keskin, S., 2021. Antioxidant activity and biochemical compounds of *Vitis vinifera* L.(cv.‘Katıkara’) and *Vitis labrusca* L.(cv.‘Isabella’) grown in Black Sea Coast of Turkey. *Erwerbs-obstbau*, 63(Suppl 1): 115-122.
- Lisjak, K., Lelova, Z., Žigon, U., Velikonja-Bolta, Š., Teissedre, P-L., Vanzo, A., 2020. Effect of extraction time on content, composition and sensory perception of proanthocyanidins in wine-like medium and during industrial fermentation of Cabernet Sauvignon. *Journal of the Science of Food and Agriculture*, 100(5): 1887-1896.
- Monagas, M., Gómez-Cordovés, C., Bartolomé, B., 2005. Evolution of polyphenols in red wines from *Vitis vinifera* L. during aging. *European Food Research and Technology*, 220(3–4): 331-340.
- Price, S.F., Breen, P.J., Valladao, M., Watson, B.T., 1995. Cluster sun exposure and quercetin in Pinot noir grapes and wine. *American Journal of Enology and Viticulture*, 46(2): 187-194.
- Sanyurek, N.K., Ince, O.K., Aydogdu, B., Ince, M., 2021. Determination of antioxidant capacity, phenolic and elemental composition in syriac (Mardin) wines by using chromatographic and spectrophotometric methods. *Analytical Chemistry Letters*, 11(1): 55-72.

- Seçen, M.S., 2021. Kırmızı şaraplarda saklama koşullarının antosiyanin dağılımı ve fenolik yapı üzerine etkisi. Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.
- Somkuwar, R.G., Bhange, M.A., Oulkar, D.P., Sharma, A.K., Shabeer, T.P.A., 2018. Estimation of polyphenols by using HPLC–DAD in red and white wine grape varieties grown under tropical conditions of India. *Journal of Food Science and Technology*, 55(12): 4994-5002.
- Stoffel, E. S., Robertson, T. M., Catania, A.A., Casassa, L.F., 2023. The Impact of Fermentation Temperature and Cap Management on Selected Volatile Compounds and Temporal Sensory Characteristics of Grenache Wines from the Central Coast of California. *Molecules*, 28(10): 4230.
- Tzanova, M., Atanassova, S., Atanasov, V., Grozeva, N., 2020. Content of polyphenolic compounds and antioxidant potential of some Bulgarian red grape varieties and red wines, determined by HPLC, UV, and NIR spectroscopy. *Agriculture*, 10(6): 193.
- Van Leeuwen, C., Roby, J. P., Alonso-Villaverde, V., Gindro, K., 2013. Impact of clonal variability in *Vitis vinifera* Cabernet franc on grape composition, wine quality, leaf blade stilbene content, and downy mildew resistance. *Journal of agricultural and food chemistry*, 61(1): 19-24.
- Waterhouse, A.L., Teissedre. P.L., 1997. Levels of phenolics in California varietal wine (Ed: T. Watkins). *Wine: Nutritional and Therapeutic Benefits*. American Chemical Society. Washington, DC.
- Waterhouse, A.L., Sacks, G.L., Jeffery, D.W., 2024. *Understanding wine Chemistry* (2nd ed.). John Wiley & Sons.
- Zhang, P., Ma, W., Meng, Y., Zhang, Y., Jin, G., Fang, Z., 2021. Wine phenolic profile altered by yeast: Mechanisms and influences. *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*, 20(4): 3579-3619.

Atıf Şekli	Eren, A., Bayyigit, İ., 2025. Mardin Ekolojisine Özgü Bazı Yerel Üzüm Çeşitlerine ait Şıra ve Şarapların Gallik Asit ve Kuersetin İçerikleri. <i>ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi</i> , 9(4): 1194-1201. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.17929211 .
To Cite	Eren, A., Bayyigit, İ., 2025. Gallic Acid and Quercetin Contents of Musts and Wines from Some Local Grape Varieties Specific to the Mardin Ecology. <i>ISPEC Journal of Agricultural Sciences</i> , 9(4): 1194-1201. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.17929211 .